

Google'ın küresel sahnedeki hakimiyetini inkar etmek mümkün değil. Ortalama bir kişi her gün uyandığında 3-4 Google araması 1 yapar ve %35'i istediği ürün ve hizmetleri bulmak için başvurduğu kaynaktır.

Bu nedenle, çevrimiçi varlığı olan herhangi bir işletmenin, kendileri için nasıl çalışacağını anlaması gerekir.

Google'ın küresel sahnedeki hakimiyetini inkar etmek mümkün değil. Ortalama bir kişi her gün uyandığında 3-4 Google araması 1 yapar ve %35'i istediği ürün ve hizmetleri bulmak için başvurduğu kaynaktır 2 .

Bu nedenle, çevrimiçi varlığı olan herhangi bir işletmenin, kendileri için nasıl çalışacağını anlaması gerekir.

200'den fazla Google sıralama faktörü var (ya da biz öyle düşünüyoruz).

Hepsine hakim olmak, deneyimli profesyoneller için bile zorlu bir iştir. Neyse ki, SEO'larına önemli bir destek vermek için herkesin seçebileceği düşük asılı meyveler var.

En önemlilerinden ikisi Google Haritalar ve Google İncelemeleridir. Doğru yapıldığında, SEO'nuzu artırarak görünürlüğünüzü artıracaklar. Bu blogda, bunu işiniz için nasıl çalıştırabileceğinizi anlatacağım.

Nasıl olduğuna geçmeden önce, bazı gerçeklere bir göz atalım:

9/10 kişi bir satın alma taahhüdü vermeden önce bir şirketin incelemelerini kontrol ediyor

%97'si incelemelerin satın alma kararlarını etkilediğini söylüyor

Ve neredeyse hepsi, ailelerinden ve arkadaşlarından gelen öneriler kadar incelemelere de güveniyor

Google Haritalar'a ne dersiniz?

İnsanların %86'sı ihtiyaç duydukları yerel ürün ve hizmetleri bulmak için kullanıyor

Her 5 kişiden 1'i bir işletmeyi çevrimiçi olarak kontrol ettikten sonraki 24 saat içinde satın alma işlemi gerçekleştiriyor

Ve %58'i her gün Google'da şirket aramak için akıllı telefonlarını kullanıyor

Bu istatistiklerin bize söylediği, Google Haritalar ve İncelemeler'in bir işletmenin çevrimiçi başarısını artırabileceğini veya bozabileceğini söylemenin abartı olmadığıdır.

İncelemeler ve Haritalar yerel SEO'yu ne kadar etkiler?

Google'ın yerelleştirilmiş arama sonuçları söz konusu olduğunda, işletmelerin bilmesi gereken gerçekten iki özellik vardır: Yerel Paket ve yerelleştirilmiş organik arama .

Yerel Paket

Google'ın Yerel Paketi, yerel arama sonuçları sayfasının üst kısmındaki haritanın altında sunulan, bir arama sorgusuyla alakalı ilk üç işletmenin bir listesidir.

Moz'un araştırmasına göre, incelemeler işletmenizin Google'ın Yerel Paketinde (diğer adıyla Snack Pack, 3-Pack) sıralama şansının %13'ünü ve Google My Business'inizin (sizi Haritalar'a yerleştiren) %19'unu belirler.

Ayrıca, yorum yıldızlarının TO'yu %35'e kadar artırabileceğini bilmekte fayda var .

Bu kulağa çok önemli gelmeyebilir, ancak onları alıntılarınızdan (çevrimiçi işletmenizden bahsederken), davranışsal (hemen çıkma oranı, sayfada geçirilen süre vb.) ve sosyal (sosyal medya) sinyallerinizden daha [google maps yorum satın al](#)

etkili kılar.

Yerelleştirilmiş organik sıralama

Etkisi Yerel Paketten biraz daha az olsa bile, hem Haritalar hem de İncelemeler yerelleştirilmiş organik sıralamada önemli faktörlerdir.

Yerelleştirilmiş organik sıralama, yerelleştirilmemiş (veya genelleştirilmiş, yani internetteki her şey, yerel veya değil) arama sonuçlarıyla aynıdır.

İncelemelerinizin miktarı, çeşitliliği, kalitesi vb. ve My Business sinyalleriniz (Haritalar dahil), yerelleştirilmiş sıralamanızın her biri için toplam %14'ü belirler. Bu da, sosyal sinyallerden daha fazla ağırlık taşıdıkları anlamına gelir.

Google incelemeleri neden önemsiyor?

Müşterileriniz, işletmenizin güvenilirliği konusunda web sayfanızdan daha güvenilir bir bilgi kaynağı olduğundan Google, yerel işletmeleri sıralamak için incelemeleri kullanır. İncelemeler temelde bir çevrimiçi sosyal kanıt biçimidir .

İşletmenizin incelemeleri, Google'a işletmenizle ilgili diğer tüm çevrimiçi bilgilerin gerçekten doğru olup olmadığını doğrulama şansı verir. Bu, kullanıcılarını sahte veya güvenilir işletmelere göndermekten kaçınabileceği anlamına gelir.